

ŠTATISTICKÉ METÓDY PRE POROVNANIE DVOCH METÓD MERANIA. ČASŤ 2. STATISTICAL METHODS FOR COMPARING TWO METHODS OF MEASUREMENT. PART 2.

Rudolf Gaško

Oddelenie klinickej biochémie a hematológie, Psychiatrická nemocnica Michalovce, n.o., Michalovce

biostatistikakosice@gmail.com

SÚHRN

Porovnávanie dvoch metód merania je dôležitou súčasťou procesu validácie analytických metód a prístrojov. Osnovy EFLM pre postgraduálne vzdelávanie a prípravu špecialistov v laboratórnej medicíne: verzia 5 – 2018, vyžadujú znalosť prislúchajúcich štatistických techník. Tento článok popisuje základy laboratórnej štatistiky používanej na porovnávanie rôznych metód. Prehľadne je opísaná vizualizačná metóda, Youdenov graf. Je opísaný horský graf - mountain plot a Linov korelačný koeficient zhody. Ako neodporúčané postupy sú opísané lineárna regresia metódou najmenších štvorcov, Pearsonove a Spearmanove korelácie a párový t-test. Na konci je uvedený vizuálny návod na použitie správnych štatistík pre porovnávacie štúdie.

Kľúčové slová: porovnávanie metód merania; Youdenov graf; horský graf; Linov korelačný koeficient zhody

ABSTRACT

The comparison of methods experiment is important part in process of analytical methods and instruments validation. The EFLM syllabus for postgraduate education and training for Specialists in Laboratory Medicine: version 5 – 2018, requires knowledge in these statistical techniques. This article describes the basics of laboratory statistics used for comparison of different methods.

Visualisation method, Youden plot is clearly described. The mountain plot and Lin's concordance correlation coefficient are described below. Ordinary least square regression, Pearson and Spearman correlations, and paired t-test are described as not recommended procedures. At the end, a visual guide to correct statistics for method comparison studies is provided.

Key words: comparison of methods experiment; Youden plot; mountain plot; Lin's CCC

Youdenov graf

Youdenov graf je účinný nástroj na vizuálne vyhodnotenie chýb medzi laboratóriami. Tento veľmi jednoduchý grafický postup na znázornenie výsledkov získaných rôznymi laboratóriami navrhol Youden v roku 1959 (Youden, 1959). V minulosti bol používaný aj v internej kontrole kvality (Jeffcoate, 1982), tu bol neskôr nahradený inými numerickými aj grafickými metódami (Pradella, 2025). V laboratórnej medicíne je používaný predovšetkým v externom hodnotení kvality (EHK).

Rôzni organizátori EHK používajú rôzne modifikovaný Youdenov graf, princíp je však rovnaký. Organizátor pripraví dve vzorky analytu, najčastejšie jednu s fyziologickými a jednu s patologickými hodnotami, rozdelí ich a odošle do každého zo zúčastnených laboratórií s pokynmi, čo a za akých podmienok majú so vzorkou urobiť. Po získaní

Obrázok 1. Ukážka Youdenovho grafu. Náhodne vybraný graf z databázy EHK, SEKK. Štvorec ohraničuje hodnoty akceptované ako úspešné výsledky, podľa kritérií hodnotiacej organizácie. Zdroj: www.sekk.cz

výsledkov organizátor zostrojí bodový graf, v ktorom os x označuje jednu z nahlásených hodnôt a os y druhú. Každý pár výsledkov, zodpovedajúci jednému laboratóriu, je bo-

dom v Youdenovom grafe. Na obrázkoch 1 a 2 sú ukážky Youdenovho grafu v podaní EHK SEKK, Česká republika a EHK RFB, Nemecko.

Obrázok 2. Ukážka Youdenovho grafu. Náhodne vybraný graf z databázy EHK, RfB, Nemecko. Štvorec ohraničuje hodnoty akceptované ako úspešné výsledky, pre skupinu vyšetrení stanovených metódou Friedewaldovho výpočtu (bodré body), podľa kritérií hodnotiacej organizácie RfB. Zdroj: www.rfb.bio/cqi/surveys

Uvedené príklady predstavujú minimalistické vykreslenie Youdenovho grafu. Do grafu je možné zakresliť viac detailov, ako ukazuje príklad na obrázku 3. Hypotetické vzorky A a B, s dvoma rôznymi hodnotami analytu, boli analyzované v 16 laboratóriách. V grafoch sú zakreslené hodnoty mediánu pre obidve vzorky, 1,72 a 2,12 ako paralelné priamky s osami x, y. Priesečník mediánov bol Youdenom nazvaný (poeticky) Manhattan median (ostrov Manhattan je ekonomickým, spoločenským, kultúrnym centrom, stredom New Yorku). Referenčná čiara = línia perfektnej zhody pretína Manhattan median v 45 stupňovom uhle. Ak nie sú mierky hodnôt vykreslených na osiach x a y rovnaké, opticky sa nemusí tento uhol javiť ako 45 stupňový. V tom prípade, ak majú hodnoty oboch vzoriek normálne rozdelenie, možno vypočítať hodnoty 1, 2 alebo 3 smerodajných odchýlok (SD) a vykresliť ich ako príslušné obdĺžniky. Iná možnosť je výpočet a zakreslenie kružníc okolo bodu Manhattan, ktoré zahŕňajú 90%, 95% alebo 99% všetkých hodnôt. Ďalšia možnosť je, že z mediánov všetkých laboratóriami nameraných hodnôt sa vypočítajú (najčastejšie) 95%-né intervaly spoľahlivosti, z ktorých sa do grafu zostrojí alebo kružnica, alebo pravouholník – štvorec, obdĺžnik, alebo elipsa (Meijer et al, 2024).

Iný spôsob zadania údajov do Youdenovho grafu je zadanie hodnôt z-skóre. Z-skóre sa vypočíta vydelením roz-

dielu medzi individuálnou hodnotou a priemerom hodnôt všetkých laboratórií jednou smerodajnou odchýlkou od tohto priemeru. Vzorec je: $z = (X - \bar{x})/1SD$, kde X je individuálna hodnota, \bar{x} je priemer hodnôt všetkých laboratórií a 1SD je jedna smerodajná odchýlka. Teraz majú mediány vzoriek hodnotu 0,159 a 0,191. Na obrázku 3 je vidieť, že vizuálne sú v grafe pri oboch spôsoboch zadania údajov body umiestnené rovnako. Vo všetkých 4 grafoch sú zvlášť označené hodnoty laboratórií X, Y a Z. Je vidieť, že ich poloha voči iným hodnotám, teda zovšeobecnene poloha všetkých bodov navzájom sa pri rôznych spôsoboch zadania údajov nemení.

Veľmi všeobecne, body, ktoré sú umiestnené v ľavom spodnom kvadrante alebo v pravom hornom kvadrante indikujú systematickú chybu. Body, ktoré sú mimo týchto útvarov a sú umiestnené v pravom spodnom kvadrante alebo v ľavom hornom kvadrante indikujú náhodnú chy-

bu. Takto zostrojený graf je vizuálnym doplnkom numerickeho hodnotenia výsledkov.

Rozdelenie do štyroch kvadrantov môžeme označiť ako (+, +), (-, +), (-, -) a (+, -). Ak výsledok ktoréhokoľvek laboratória prekročí priemer dosiahnutý pre všetky laboratória, použije sa znamienko plus, znamienko mínus označuje hodnotu menšiu ako priemer. Ak je variácia výsledkov prevládajúca náhodnými chybami, očakáva sa, že body sa náhodne rozložia vo všetkých kvadrantoch s podobným počtom bodov v každom kvadrante. Keď sú systematické chyby výrazne väčšie ako náhodné chyby, potom sa body vyskytujú predovšetkým v kvadrantoch (+, +) a (-, -) a tvoria eliptický vzor okolo línie perfektnej zhody – obrázok 4.

Upozorňujeme na to, že pre korektnú interpretáciu všetkých zakreslených údajov – ktorú primárne vykonáva organizátor EHK - je potrebné vedieť, čo znamenajú, resp. akým vzorcom boli vypočítané.

Obrázok 3. Ukážky Youdenovho grafu s vykreslenými pomocnými čiarami. Hypotetické dve vzorky s dvoma rôznymi hodnotami analytu, zo 16 laboratórií. Pre ilustráciu sú zvlášť farebne vykreslené hodnoty z laboratórií X, Y a Z a ich umiestnenie pri rôznych spôsoboch vykreslenia Youdenovho grafu. Graf A a C: 1, 2 a 3 smerodajné odchýlky od Manhattan mediánu vykreslené ako obdĺžniky. Graf B: 1, 2 a 3 smerodajné odchýlky vykreslené ako kružnice pre namerané hodnoty. Graf D: 1, 2 a 3 smerodajné odchýlky vykreslené ako kružnice pre z-skóre. (vlastné spracovanie v programe MedCalc)

Obrázok 4. Ukážka Youdenovho grafu so zakreslenými kvadrantmi, vysvetlenie v texte. Zdroj: Martín, 2017, modifikované

Podrobnejší popis metódy Yudenovho grafu: Martín et al, 2017

Youdenov graf netreba zamieňať s Youdenovým indexom. Youdenov index (= Youdenova J štatistika) je po-

užívaný na hodnotenie výkonnosti diagnostických testov. Pomáha pri stanovení optimálnej prahovej hodnoty (cut-off bod v ROC krivkách) v testoch, aby sa dosiahla čo najlepšia rovnováha medzi citlivosťou (schopnosť správne identifikovať skutočné pozitíva) a špecificitou (schopnosť správne identifikovať skutočné negatíva). Je definovaný ako $J = \text{citlivosť} + \text{špecificita} - 1$.

Ďalšie metódy

V časti 1 (Gaško a Kulich, 2026) boli vymenované základné 3 metódy používané v porovnávacích experimentoch. Tieto môžu byť dopĺňané ďalšími numerickými alebo grafickými metódami. V ostatných rokoch boli publikované metodické a edukačné články rôzneho rozsahu, v ktorých sú popísané s odôvodnením odporúčané aj neodporúčané postupy. V práci Gaško, 2022, je citovaných 20 takýchto článkov. Frekvencia v nich uvedených odporúčených aj naopak, neodporúčených štatistických postupov, doplnená o údaje z prác Mansournia et al, 2020; ICH, 2022; EURACHEM ČR, 2025, je uvedená v nasledovnom pruhovom grafe, obrázok 5.

Obrázok 5. Odporúčané a neodporúčané štatistické postupy pre porovnanie dvoch metód, popísané v 23 edukačných a metodických odborných publikáciách. Vlastné spracovanie.

Horský graf

Krouwer a Monti-ová, 1995, navrhli ako doplnkovú **grafickú** metódu ku Bland Altmanovmu rozdielovému grafu použitie zloženého empirického kumulatívneho distribučného grafu. Zároveň navrhli jeho jednoduchší názov mountain plot (horský graf, tento názov sa sporadicky objavil v českom aj slovenskom písomníctve; graf pohoria, v poľštine wykres górkowy). Horský graf je vytvorený pre výpočet percentilu pre každý hodnotený rozdiel medzi novou metódou a referenčnou metódou. Pre vykreslenie zloženého grafu sa vykonáva nasledujúca transformácia pre všetky percentily nad 50: percentil = 100 - percentil; percentily pod 50 sa vykresľujú bez transformácie. Tieto percentily sú potom vykreslené oproti rozdielom medzi oboma metódami. Horský graf má nasledujúce výhody: Je ľahšie nájsť centrálnych 95% dát, alebo inými slovami okrajových 5% dát, a to aj keď tieto údaje nie sú normálne rozdelené. Pozícia 50. percentilu voči nulovej hodnote na osi x. Rôzne typy rozdelenia môžu byť ľahšie identifikované a popísané: symetrické (= normálne) rozdelenie s úzkou alebo širokou bázou, asymetrické rozdelenie so zošíkmením vpravo alebo vľavo, asymetrické „zubaté“ rozdelenie vľavo alebo vpravo alebo obojstranne. Pre interpretáciu je najlepšie zakreslenie dvoch alebo viacerých porovnávaných horských grafov do jedného obrázka. Na obrázku 6 (nepublikované údaje) je vykreslený horský graf pre porovnanie troch metód stanovenia apolipoproteínu B: jedna meraná imunochemickou metódou a dve vypočítané dvoma rôznymi rovnicami. Počet vzoriek n = 163. Do grafu je dokreslená červená plná čiara, ktorá vykresľuje hodnoty dvoch percentilov – 2,5 a 97,5. Pod ňou sa teda nachádza 5% zo všetkých meraných vzoriek = po 8 vzoriek. Grafy sú po oboch stranách od vrcholu symetrické, čo svedčí pre normálne rozdelenie hodnôt rozdielov medzi metódami v celom rozsahu merania, s výnimkou oných okrajových 5% vzoriek. V tomto príklade sú hodnoty podľa výpočtu Hermans položené bližšie ku meraným hodnotám, so symetrickým rozdelením. Výpočet Kulkarni dáva viac fázovo smerom vyššie posunuté hodnoty, mierne zošíkmené vľavo, a v okrajových percentiloch podstatne rozptýlenejšie než predošlý výpočet.

Podrobnejší popis metódy Horský graf: Leung et al, 2024

Lin-ov korelačný koeficient zhody

Korelačný koeficient zhody (konkordancie, concordance correlation coefficient, autor Lin, 1989, z toho skratka Lin's

Obrázok 6. Horský graf, porovnanie zavedenej metódy (meraný ApoB) s dvoma novými metódami (výpočet ApoB podľa Hermans a podľa Kulkarni). (vlastné údaje, vlastné spracovanie v programe MedCalc).

CCC) je odporúčaný namiesto Pearsonovho alebo Spearmanovho korelačného koeficientu. Pri štúdiách porovnávajúcich dve metódy má podstatne vyššiu výpovednú hodnotu než Pearsonov korelačný koeficient (King et Chinchilli, 2001). Na rozdiel od doteraz popísaných grafických metód je to číselná, **numerická metóda** hodnotenia. Linov CCC možno chápať ako prijateľnejšiu alternatívu ku Spearmanovmu alebo Pearsonovmu korelačným koeficientom, ktorých použitie bude v nasledovnom texte podrobené kritike.

Výpočet korelačného koeficientu zhody sa skladá z dvoch položiek. Prvá je totožná s výpočtom Pearsonovho korelačného koeficientu. Druhá je korekčným faktorom na bias, teda systémovú odchýlku ktorá vyjadruje, ako ďaleko je priamka zhody odchýlená od ideálnej priamky zhody, ktorá prechádza nulovými hodnotami osí x aj y a zvierá s osou x uhol 45 stupňov.

Rozdiel medzi tromi uvedenými korelačnými koeficientami je ukázaný na obrázku 7. Ku hodnotám metód X a Y z tabuľky 2 v 1. časti pridajme tretiu metódu Z, ktorej hodnoty budú totožné ako u metódy Y systematicky zväčšené o hodnotu 1. Pre vzťah metódy X a metódy Y, ako aj metódy X a metódy Z, sú hodnoty Pearsonovho aj Spearmanovho korelačného koeficientu úplne rovnaké. Linov CCC zachytil rozdiel a jeho hodnoty sú výrazne odlišné. Modrá ilustračná čiara je lineárna regresná priamka.

Podrobnejší popis Lin-ovho korelačného koeficientu zhody: Lin, 1989

Neodporúčané postupy

Jednoduchá lineárna regresná analýza (synonymum lineárna regresná analýza, jednoduchá regresia, lineárna

Obrázok 7. Rozdiel medzi porovnaním metódy X a metódy Y (prvý graf), resp. metódy X a metódy Z (druhý graf) Pearsonov ani Spearmanov korelačný koeficient nezachytia, Lin-ov CCC áno. (vlastné spracovanie v programe MedCalc).

regresia najmenších štvorcov, ordinary least square regression, OLS regression)

Vzťah medzi meraním X a meraním Y podľa tejto analýzy hľadáme nájdením takej regresnej priamky $y = a + bx$, ktorá minimalizuje vzhľadom k parametrom regresnej priamky súčet štvorcov odchýliek bodov $(x_i; y_i)$ od hľadanej priamky v smere kolmom na os X. Hovoríme o výpočte metódou najmenších štvorcov (ordinary least square regression). Týmto spôsobom získame odhad absolútneho člena a priamky, odhad b pre smernicu regresnej priamky a odhad chyby pri regresii. Lineárna regresná analýza sa môže použiť iba v pásme lineárneho vzťahu medzi oboma metódami merania. Nelinearita v dátach znehodnocuje odhady absolútneho člena aj smernice, čo vedie ku zlému odhadu systematickej chyby na jednotlivých rozhodovacích hladinách, kde sa meranie používa. Odhady koeficientov regresnej priamky sú veľmi citlivé ku odľahlým hodnotám. Preto by sa mali dáta vždy prekontrolovať graficky! Jednoduchá regresia má ďalšie dve obmedzenia:

- a) neuvažuje náhodnú chybu u referenčnej metódy,
- b) jedným z jej predpokladov je konštantnosť smerodajnej chyby odhadu v celom rozmedzí. Pretože náhodné chyby ovplyvňujú aj porovnávanú, aj referenčnú metódu, nie je model jednoduchej regresie pre účely porovnávania metód merania úplne adekvátny. Za striktného dodržania tu uvedených podmienok je jej použitie možné, avšak veľkým problémom v praxi je vždy overovanie, či tieto podmienky boli splnené, a popis spôsobu a výsledkov takéhoto overovania v publikačnom výstupe. **Jednoducho povedané, dokladovať v publikácii to, že lineárna regresia bola použitá korektne je natoľko komplikované, že prevláda názor, že táto metóda by sa nemala používať** (aj keď tento názor nezdieľajú úplne všetci, vid' obrázok 5.

Korelačný koeficient r (parametrický Pearsonov alebo neparametrický Spearmanov)

Korelačný koeficient je citlivý k náhodnej chybe. Preto sa používa k jej odhaleniu. Je však citlivý aj ku rozpätiu merania. Často zväčšením rozsahu meraných hodnôt dosiahneme značné priblíženie korelačného koeficientu k jedničke. Ku korelačnému koeficientu sa môže dopočítať štatistická pravdepodobnosť (= hodnota p) toho, že r je alebo nie je rôzny od nuly. Asi najväčšia chyba spočíva v tom, že prisudzujeme dôležitosť tomu, že korelačný koeficient je významne („štatisticky významne na hladine významnosti 0,05“) rôzny od nuly. V porovnávacích experimentoch nie je tento typ uvažovania na mieste, napriek tomu sa údaje o tejto významnosti objavujú v publikáciách. Závažná je skutočnosť, že korelačným koeficientom neodhaľujeme ani prítomnosť proporcionálnej, ani prítomnosť konštantnej chyby. Odporcovia korelačného koeficientu tvrdia, že táto štatistika by sa pri hodnotení dát pri porovnávaní metód merania nemala nikdy používať (Kwiecien et al, 2011; Topic, 2015).

Prečo je výpočet koeficientu korelácie nevhodný, lapiďárne popisujú Machin et al, 2007:

1. Korelačný koeficient je mierou asociácie (association). Čo sa vyžaduje tu je miera zhody (agreement). Budeme mať dokonalú asociáciu, ak porovnávaná ležia na ľubovoľnej priamke, ale dokonalá zhoda existuje len ak sú body na línii zhody $y = x$.
2. Vypočítaný korelačný koeficient závisí od použitého rozsahu meraní, takže je možné zvýšiť korelačný koeficient rozšírením rozsahu merania. Pretože vyšetrovatelia zvyčajne porovnávajú dve metódy v plnom rozsahu merania, dobrá korelácia je takmer zaručená.

3. Vzhľadom na (2) metódy, ktoré majú zjavne vysokú koreláciu, môžu pre jednotlivé subjekty vykazovať veľmi zlú zhodu medzi metódami merania.

4. Testovanie štatistickej významnosti hodnoty korelačného koeficientu nie je relevantné, pretože by bolo veľmi prekvapujúce, ak by dve metódy určené na meranie toho istého analytu neboli štatisticky korelované.

Párový t-test

Žiadna štatistická metóda založená na testovaní zhody nulovej hypotézy na určitej hladine významnosti – čo je testovanie hypotéz – nie je vhodná na porovnanie metód merania (Dewé, 2009; Zaki et al, 2012, a mnoho iných). Párový t-test sa používa ako štatistický nástroj zistenia prítomnosti systematickej odchýlky medzi metódami. Systematická odchýlka je charakterizovaná priemerným rozdielom hodnôt nameraných dvoma metódami. Základným výstupom výpočtu párového t-testu je testovacia štatistika t . Ku nej sa dopočítava – a je s ňou v priamom vzťahu – hodnota pravdepodobnosti p . Priemerný rozdiel poskytuje hodnoverný odhad systematickej chyby iba vtedy, ak nie je prítomná proporcionálna chyba. Testovanie pomocou t štatistiky má význam iba pri splnení tejto podmienky. Ďalej, t -štatistika sa vypočítava s použitím hodnôt smerodajnej odchýlky (= štandardnej odchýlky) hodnôt nameraných oboma metódami. Smerodajná odchýlka kvantifikuje náhodnú chybu spôsobenú náhodnými chybami porovnávanaj aj referenčnej metódy. Táto charakteristika potom vyjadruje priemernú variabilitu, ktorá sa obtiažne interpretuje. Ďalšou výhradou je, že testy hypotéz sú určené na testovanie (štatistickej význam-

nosti) rozdielu medzi dvoma porovnávanými sadami dát (vyjadrenej potvrdením platnosti nulovej hypotézy, alebo pri nepotvrdení platnosti nulovej hypotézy o platnosti prijatím alternatívnej predpokladu hypotézy). Porovnanie metód merania však zisťuje mieru zhody medzi dvoma metódami. Testovanie zhody a testovanie rozdielu nie je to isté! Obdobná výhrada platí pre použitie testu ANOVA, čo je v podstate rozšírenie t -testu na porovnanie viacej ako dvoch premenných (= porovnanie troch navzájom.) Uvedené platí aj pre použitie neparametrických testov hypotéz, ktoré sa majú používať vtedy, ak testované súbory nemajú parametrické (= normálne, gaussovské) rozdelenie.

Na záver, vychádzajúc z predošlého textu, na obrázku 8 je predložený vizuálny sprievodca korektným použitím štatistiky pre porovnanie metód.

Časť upraveného textu je súčasťou knihy *Štatistické metódy v laboratórnej medicíne*.

LITERATÚRA

1. Dewé W.: **Review of statistical methodologies used to compare (bio)assays.** J Chromatogr B Analyt Technol Biomed Life Sci. 2009 Aug 1;877(23):2208-2213. <https://doi.org/10.1016/j.jchromb.2009.01.027>.
2. Gaško R.: **Porovnanie metód merania – Method comparison studies – príručka správnych štatistických postupov.** 2. doplnené vydanie, 2022, 126 s. ISBN 978-80-570-4347-8. [online] [cit. 22.11.2025]. Dostupné na: <https://www.researchgate.net/publication/363406436>

Obrázok 8. Vývojový diagram na použitie správnych štatistík pre porovnávacie štúdie (vlastný graf)

3. Gaško R. and Kulich R.: Štatistické metódy pre porovnanie dvoch metód merania. Časť 1. Laboratórna Diagnostika 2026;31(1):7-15.
4. Jeffcoate SL.: Use of Youden plot for internal quality control in the immunoassay laboratory. Ann Clin Biochem. 1982 Nov;19(6):435-7. <https://doi:10.1177/000456328201900609>.
5. King TS. and Chinchilli VM.: A generalized concordance correlation coefficient for continuous and categorical data. Stat Med. 2001 Jul 30;20(14):2131-47. <https://doi:10.1002/sim.845>.
6. Krouwer JS. and Monti KL.: A simple, graphical method to evaluate laboratory assays. Eur J Clin Chem Clin Biochem, 1995; 33:525–529.
7. Kwiecien R, Kopp-Schneider A. and Blettner M.: Concordance analysis: part 16 of a series on evaluation of scientific publications. Dtsch Arztebl Int. 2011;108(30):515-21. <https://doi:10.3238/arztebl.2011.0515>.
8. Leung F et al.: The Forgotten Mountain Plot-An Illustration of Bias across Lipase Methods. J Appl Lab Med. 2024;9(2):412-414. <https://doi:10.1093/jalm/jfad112>.
9. Lin LI.: A concordance correlation coefficient to evaluate reproducibility. Biometrics. 1989 Mar;45(1):255-68.
10. Machin D, Campbell MJ. and Walters SJ.: Medical Statistics, 4th ed, 2007. John Wiley, s. 211. ISBN 978-0-470-02519-2
11. Mansournia MA et al.: Bland-Altman methods for comparing methods of measurement and response to criticisms. Glob Epidemiol. 2020 Dec 8;3:100045. <https://doi:10.1016/j.gloepi.2020.100045>.
12. Martín J, Velázquez N. and Asuero AG.: Chapter 3. Youden Two-Sample Method. Pp.47-83. In Kounis LD. (Ed.). (2017). Quality Control and Assurance. InTech. <https://doi:10.5772/63135>.
13. Meijer P, Sobas F. and Tsiamyrtzis P.: Assessment of accuracy of laboratory testing results, relative to peer group consensus values in external quality control, by bivariate z-score analysis: the example of D-Dimer. Clin Chem Lab Med. 2024 Mar 11;62(8):1548-1556. <https://doi:10.1515/cclm-2023-0835>.
14. Pradella M.: Internal Quality Control in Medical Laboratories: Westgard and the Others. Laboratories 2025, 2, 15. <https://doi.org/10.3390/laboratories2030015>.
15. Topic E et al.: How to assess the quality of your analytical method? Clin Chem Lab Med. 2015 Oct;53(11):1707-1718. <https://doi:10.1515/cclm-2015-0869>.
16. Twomey PJ.: How to use difference plots in quantitative method comparison studies. Ann Clin Biochem. 2006;43(Pt 2):124-129. <https://doi:10.1258/000456306776021616>.
17. Youden WJ.: Graphical diagnosis of interlaboratory test results. Ind. Qual. Control. 1959;15(11):24–28.
18. Zaki R et al.: Statistical methods used to test for agreement of medical instruments measuring continuous variables in method comparison studies: a systematic review. PLoS One. 2012;7(5):e37908. <https://doi:10.1371/journal.pone.0037908>.
19. Metodický list 10, EURACHEM ČR, 2025: Porovnání výsledků analytických metod. https://www.eurachem.cz/wp-content/uploads/2025/04/Metodicky_list_10_2025.pdf
20. International Council for Harmonisation (ICH), Bioanalytical Method Validation and Study Sample Analysis M10. The International Council for Harmonisation of Technical Requirements for Pharmaceuticals for Human Use (ICH, 2022).